

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	

INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Mamatova Aziza Bo'ribojevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsent,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqola imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta'limining nazariy masalalariga, inklyuziv ta'lim tushunchasining mohiyati, xususiyatlari va tamoyillarini ochib berishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus ta'lim, maktab yoshi, nutqiy nuqson, ta'lim-tarbiya, korreksiya, reabilitatsiya, emosional holat, integratsiya, reabilitatsiya.

Abstract: This article is devoted to the theoretical aspects of inclusive education for children with disabilities, revealing the essence, characteristics, and principles of inclusive education. The study examines the conceptual framework and specific features of inclusive practices aimed at supporting the educational and emotional development of children with speech impairments and other special needs.

Key words: inclusive education, special education, school age, speech impairment, education and upbringing, correction, rehabilitation, emotional state, integration, rehabilitation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями, раскрываются сущность, особенности и принципы инклюзивного обучения. Анализируются понятия и характеристики инклюзивных подходов, направленных на поддержку образовательного и эмоционального развития детей с речевыми нарушениями и другими особенностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальное образование, школьный возраст, речевое нарушение, обучение и воспитание, коррекция, реабилитация, эмоциональное состояние, интеграция, реабилитация.

KIRISH

Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalash va o'qitish jarayoni alohida, o'ziga xos pedagogik yondashuvni talab qiladi. Bunday bolalardagi psixofizik rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari tufayli ular oddiy tengdoshlari kabi maktab o'quv dasturini o'zlashtira olmaydi. Imkoniyati cheklangan bolalar yaqin vaqtgacha ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida tarbiyalanar va tahsil olar edi. So'nggi yillarda ta'lim sohasida bunday cheklangan imkoniyatga ega bolalarning jamiyatga integratsiyalashuvi, sog'lom tengdoshlari bilan birga o'qishi va pirovardida jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lib yetishishiga ko'maklashishga qaratilgan islohotlar amalga oshirila boshlandi.

1990-yillarda imkoniyati cheklangan va nogiron bolalarni o'qitishga mo'ljallangan birinchi eksperimental maktablar paydo bo'la boshladi. Biroq 2012-yildan keyin, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunga o'zgartirishlar kiritilgach, nogironligi bo'lgan bolalar sog'ligining holatidan qat'i nazar, ta'lim olish huquqi qonun bilan belgilab qo'yildi va me'yoriy-huquqiy hujjatlar bazasi yaratildi. Xuddi shu qonun imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ijtimoiylashuvi va umumta'lim maktablarida oddiy bolalar bilan birgalikda o'qish imkoniyatini tartibga soladi va ushbu jarayon inklyuziv ta'lim deb nomlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inklyuziv ta'lim – bu umumta'lim maktablarda alohida ehtiyojli bolalarni o'qitish jarayonini tavsiflash uchun ishlatiladigan atama. Inklyuziv ta'lim – mavjud jismoniy, intellektual, ijtimoiy, hissiy, lingvistik va boshqa xususiyatlarga qaramay, har bir bolaga umumiy (yagona, yaxlit) ta'lim va tarbiya (rivojlanish va ijtimoiylashuv) jarayoniga qo'shilish imkoniyatini beradigan ta'lim bo'lib, bu kamolotga erishgan shaxsning jamiyatning teng huquqli a'zosi bo'lishiga imkon beradi hamda uning jamiyatdan alohidalashib qolish xavfini kamaytiradi.

Umuman olganda, inklyuziv ta'lim umumiy ta'lim jarayonining rivojlanishi bo'lib, u barcha insonlar ta'lim olish huquqiga ega ekanligini nazarda tutadi va bu esa o'z navbatida alohida ehtiyojli bolalarning ta'lim olish imkoniyatini ta'minlaydi.

"Inklyuziv ta'lim" atamasi nisbatan zamonaviy atama bo'lib, nafaqat ta'lim tizimiga, balki insonning jamiyatdagi o'rniga ham yangicha qarashni o'zida aks ettiradi. Inklyuzivlik – imkoniyati cheklangan bolalarni ta'lim maydoni va muhitini har bir bolaning ehtiyojlariga moslashtirish, shu jumladan ta'lim jarayonini isloh qilish orqali o'qitish muammosini hal qilishni o'z ichiga oladi. Masalan, sinf xonalarini istisnosiz barcha bolalarning ehtiyojlari va talablariga javob beradigan tarzda qayta loyihalashtirish, bolaning rivojlanishi va salomatligidagi nuqson yoxud muammolariga, hamda mutaxassislarining psixologik va uslubiy tayyorgarligiga qarab zarur o'quv qurollari bilan ta'minlashni nazarda tutadi.

Inklyuziv ta'lim shaxsga nisbatan hech qanday kamsitish (diskriminatsiya)ga yo'l qo'yilmasligi hamda barcha insonlarga nisbatan teng munosabatlarga asoslanadi. Maxsus va umumiy ta'limni o'zaro uzviy bog'lovchi ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida inklyuziv ta'lim g'oyasi L.S. Vigotskiyga tegishli bo'lib, ushbu olim XX-asrning 30-yillarida bunday yondashuv zarurligini birinchilardan bo'lib asoslab bergan. Uning ijtimoiy faollik, ijtimoiy muhit va shaxsning individual rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi fikrlari asosida rivojlanishida muammolar bo'lgan bolalarning ijtimoiy va ta'lim integratsiyasining uslubiy asosi yaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan insonlarning ta'lim olish huquqini ta'minlaydigan chora-tadbirlar (mexanizmlar) tizimi sifatida qaraladi. Inklyuziya alohida ta'limga muhtoj bolalarni ommaviy muassasalarga ta'lim uchun qabul qilishni o'z ichiga oladi. Bu yerda har bir bolaning ta'lim jarayonida to'liq ishtirok etishi uchun barcha to'siqlarni bartaraf etish muhim hisoblanadi. Bolalarning inklyuziv ta'lim tizimi zamonaviy rivojlanishning mukammal aspektlarini o'z ichiga oladi. Bu jarayonda bolaning ta'lim olish huquqi muhim rol o'ynaydi, unga muvofiq shaxslarning o'ziga xos xususiyatlariga maksimal darajada moslashtirilgan maxsus muhit yaratiladi. Rivojlanishida muayyan nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziya hamma ishtirok etadigan ta'lim muhitini yaratishni o'z ichiga oladi.

Natijada, ta'limning ushbu turi bilan bir nechta tamoyillar amalga oshiriladi:

1. Ta'lim barcha o'quvchilar va o'qituvchilar uchun bir xil ahamiyatga ega.
2. Barcha bolalar o'quv jarayonida ham, madaniy hayotda ham teng ravishda ishtirok etishlari kerak.
3. O'qitish uslubiyoti har bir bolaning ehtiyojlariga mos keladigan tarzda qayta tuzilishi kerak.
4. Bolalarning bilim olishlarida hech qanday to'siqlar bo'lmasligi kerak.
5. O'quvchilar o'rtasidagi barcha farqlar pedagogik jarayon resurslarida aks ettirilishi kerak.

Ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha xalqaro tajriba imkoniyati cheklangan shaxslar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bugungi kunda dunyoning 40 dan ortiq mamlakatlari inklyuziv ta'lim usullaridan foydalanmoqda. Germaniya, Norvegiya, Fransiya, Ispaniya, AQSh, Kanada va boshqa bir qator rivojlangan mamlakatlarda nogironlarning ta'lim olish masalalari inklyuziv ta'lim usullari yordamida hal qilinmoqda. Norvegiyada rivojlanishida har qanday nuqsoni bo'lgan bolaning umumiy ta'lim muassasalarida o'qish huquqi qonun bilan mustahkamlangan. Ushbu jarayonni amalga oshirish uchun bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqilgan va samarali faoliyat ko'rsatmoqda: ota-onalar va mutaxassislar o'rtasida bilimlarni tarqatish texnologiyasi, umumiy ta'lim tizimida turli xil rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'lim texnologiyasi bilan qamrab olish va boshqalar.

Shubhasiz, Rossiyada inklyuziv ta'lim tizimi G'arb modellarining aniq ta'siri ostida shakllanmoqda. Shu bilan birga, integratsiya jarayonlarini shakllantirish uchun ijtimoiy sharoitlarning muayyan farqlari tufayli mamlakatimizda inklyuziv ta'limning o'ziga xos konsepsiyasi mavjud bo'lib, uning uchta asosiy tamoyili farqlanadi:

1. Erta yoshda korreksiya orqali integratsiya jarayoni.
2. Umumta'lim muassasalari bilan parallel ravishda ishlaydigan majburiy korreksiya bloki sharoitidagi integratsiya jarayoni.
3. Integratsiyalashgan ta'lim uchun tabaqalashtirilgan ko'rsatkichlar.

Ushbu uchta tamoyilga ko'ra, O'zbekiston ta'limining integratsiyasi bir vaqtning o'zida maxsus ta'lim tizimidagi yetakchi tendensiyaga aylangan bo'lsa-da, u mavjud tizimni butunlay almashtirmagan holda an'anaviy va innovatsion ta'lim tizimlariga uyg'unlashtirildi. Masalan, bu kabi amaliyotlar Moskva psixologiya-pedagogika universitetida sinovdan o'tkazilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Inklyuziv ta’lim” atamasi sog‘lom bolalar va ularning imkoniyati cheklangan tengdoshlarini birgalikda o‘qitishni anglatadi. Bu yerda gap umumta’lim maktablari yoki maktabgacha ta’lim muassasalarida imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan sinflar yoki guruhlar haqida ketmoqda. Barcha bolalar, ularning sog‘lig‘i, aqliy yoki jismoniy imkoniyatlaridagi mavjud cheklovlaridan qat’i nazar, bir sinf yoki guruhda birga ta’lim olishadi.

Mutaxassislar fikriga ko‘ra, inklyuziv ta’limning jahon amaliyotini asos qilib olgan holda, bu nafaqat maxsus bolalarning jamiyatga osonroq integratsiyalashuviga yordam beradi, balki insonparvarlik ruhidagi pedagogika va jahon tajribasiga asoslanib, sog‘lom bolalar uchun juda katta ijobiy tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, bu ijtimoiy tafovutni kamaytirishga yordam beradi va oddiy hamda “o‘zgacha” bolalar o‘rtasidagi chegaralarni yo‘q qiladi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’lim maktabga yaxshiroq tayyorgarlik ko‘rishga, shuningdek, jamiyatda moslashish, nutq va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda inklyuziya rivojlangan, insonparvar va samarali ta’lim tizimi bo‘lib, nafaqat sog‘lom bolalarni, balki ko‘proq e’tibor talab qiladigan bolalarni ham to‘liq tarbiyalash uchun mo‘ljallangan. Ya’ni sog‘lig‘i – jismoniy yoki ruhiy holatidan qat’i nazar, har bir inson ta’lim olish huquqiga ega bo‘lishi lozim.

Inklyuziya – bu o‘quvchilarning ta’limda, madaniy va ijtimoiy hayotda ishtirokini oshirish va ta’lim jarayonidan chetda qolganlar yoki ta’lim bilan qamrab olinganlar sonini oshirish orqali o‘quvchilarning turli ehtiyojlarini hisobga olish va qondirishga qaratilgan jarayon. Inklyuziya u yoki bu ishtirokchilar uchun turli xil ta’lim yo‘nalishlari bo‘lgan geterogen guruhdagi yagona ta’lim makoni (maskani) g‘oyalariga asoslanadi.

Inklyuziv ta’lim bolalarga yo‘naltirilgan metodologiyani ishlab chiqishga intiladi, bu barcha bolalar turli xil ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan shaxslar ekanligini tasdiqlovchi jarayon hisoblanadi. Inklyuziv ta’lim turli xil ta’lim ehtiyojlarini qondirish maqsadida o‘qitish va o‘qishga yanada moslashuvchan bo‘lgan yondashuvni ishlab chiqishga intiladi. Agar inklyuziv ta’lim joriy etayotgan o‘zgarishlar natijasida o‘qitish va o‘qish yanada samaraliroq bo‘lsa, unda barcha bolalar (nafaqat maxsus ta’limga muhtoj bolalar) bundan foyda ko‘radi.

Inklyuziv ta’limning asosiy xususiyatlaridan biri – har bir bolaning normal sharoitda o‘rganishi uchun maksimal imkoniyatlar yaratish, maxsus pedagogik yondashuvni joriy etishdir. Mutaxassislar fikricha, ushbu texnikaning joriy etilishi oddiy va “o‘zgacha” bolalar o‘rtasidagi ijtimoiy farqlarni yo‘q qilishga yordam beradi. Maktabgacha ta’lim muassasalari haqida gap ketganda, aralash guruhlar kommunikativ muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi va bolalarga jamiyatda yaxshiroq moslashish imkonini beradi. Umuman olganda, birgalikda o‘qish ta’lim muhitida ijtimoiy tengsizlik va kamsitishlarni bartaraf etishga qaratilgan jarayon hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5270-son¹, 2019-yil 29-aprelda “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son² Farmonlari, 2020-yil 13-oktabrdagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4860-son³ Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabrda 638-son⁴ qarori va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda nogironligi bo‘lgan shaxslarning ta’lim muassasalarida diskriminatsiyaga uchramasdan sifatli ta’lim olishlari, rivojlanishida mavjud muammolarni bartaraf etish va ijtimoiy moslashish, maxsus pedagogik yondashuvlar asosida erta yoshda korreksiyalash bo‘yicha yordam ko‘rsatish, bu shaxslarga mo‘ljallangan muloqot usullari, shuningdek, ushbu shaxslarning ijtimoiy rivojlanishi, shu jumladan imkoniyati cheklanganlar uchun inklyuziv ta’limni tashkil etish orqali eng maqbul usullarga asoslangan holda zarur shart-sharoitlar yaratilishi ko‘zda tutilgan. [1]

Hozirgi vaqtda jamiyat ta’lim muassasalari oldiga ta’lim xizmatlarining yuqori darajasi va keng ko‘lamli, shuningdek, bolalarning barcha toifalari uchun ta’lim olish imkoniyatining mavjudligi kabi global vazifalarni qo‘ymoqda. Ta’lim muassasalarida o‘quvchilar uchun eng qulay sharoitlarda ta’lim jarayonlari olib boriladigan qulay ta’lim muhiti yaratilgan taqdiridagina bunday vazifalarni amalga oshirish mumkin va bu ham inklyuziv ta’limning asosiy xususiyatlaridan biridir.

“Maxsus sharoitlar” deganda imkoniyati cheklangan o‘quvchilarni tarbiyalash, o‘qitish va rivojlantirish shartlari, shu jumladan maxsus o‘quv dasturlari va o‘qitish hamda tarbiyalash usullari, maxsus darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar va didaktik materiallar, jamoaviy va individual foydalanish uchun mo‘ljallangan maxsus texnik o‘quv qo‘llanmalardan foydalanish, o‘quvchilarga zarur texnik yordam ko‘rsatadigan yordamchi xizmatlarni ko‘rsatish, jamoaviy va individual korreksiya mashg‘ulotlarini o‘tkazish, ta’lim faoliyati bilan shug‘ullanadigan muassasalarning binolariga kirishni ta’minlash tushuniladi. Shu kabi boshqa shart-sharoitlarsiz imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning ta’lim dasturlarini o‘zlashtirishlari qiyin yoki imkonsiz bo‘ladi.

1 <https://lex.uz/docs/3436192>

2 <https://lex.uz/docs/4312785>

3 <https://lex.uz/docs/5044711>

4 <https://lex.uz/docs/5679836>

Imkoniyati cheklangan va nogiron bolalarni o'qitish hamda tarbiyalash jarayonini tashkillashtirishda maxsus shart-sharoitlarning yaratilishi va ularning hajmi ushbu bolalarga "imkoniyati cheklangan bola" va/yoki "nogiron bola" maqomini berilishiga bog'liq bo'ladi. Ideal holda, inklyuziv ta'lim bolalarning bir-biri bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun alohida ta'limga muhtoj bolalarning bir nechta guruhlarini birlashtirishni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, inklyuziv ta'lim – bu sog'ligida (rivojlanishida) turli xil muammolar (buzilishlar) bo'lgan bolalarni tengdoshlari o'qiyotgan muhitga olib kirish va qabul qilishni ta'minlaydigan maxsus ta'lim jarayoni hisoblanadi. Inklyuziv ta'limning o'ziga xos xususiyati "qo'shilish", ya'ni alohida ehtiyojli bolalarni alohida ixtisoslashtirilgan muassasalarda emas, balki barcha o'quvchilar o'qiydigan oddiy muassasalarda o'qitishdir.^[4]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bunday yondashuv barcha bolalarni jamoaning tabiiy hayotiga jalb qiladi, normal munosabatlardagi chegaralarni yo'q qiladi va kelajakdagi yetuk inson shaxsini shakllantirishdagi xatolarni bartaraf qiladi yoki hech bo'lmaganda ushbu xatolarni bir barobarga kamaytiradi.

Inklyuziv ta'limning asosiy o'ziga xos xususiyati – bu barcha bolalarni ta'lim tizimiga qamrab olish va ularning tengligini ta'minlash, shuningdek, nogironlik tufayli allaqachon paydo bo'lgan "ikkilamchi" nuqsonlarning oldini olish yoki bartaraf etish, ushbu bolalarning shaxsiy va intellektual salohiyatini, hissiy, kommunikativ hamda jismoniy rivojlanishini takomillashtirish uchun qulay shart-sharoitlarni tashkil etishdan iboratdir.^[5] Inklyuziv ta'lim bolalarning har qanday kamsitishlarini istisno qiladigan, barcha insonlarga teng munosabatda bo'lishini ta'minlaydigan, lekin alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun sharoit yaratadigan g'oyaga asoslanadi.

Inklyuziv ta'lim – bu umumiy ta'limni rivojlantirish jarayoni bo'lib, u har bir kishi uchun ularning turli ehtiyojlariga moslashish nuqtai nazaridan ta'lim olish imkoniyatini nazarda tutadi. Bu, birinchi navbatda, alohida ehtiyojli bolalarning ta'lim olishdan to'liq foydalanishini ta'minlaydi. Shuni alohida ta'kidlash zarurki, bugungi kunda mamlakatimizda inklyuziv ta'limda ushbu sohadagi adaptiv xatti-harakatlar, bolalarning bir-biriga, otionalarning bolalarga va o'zaro hamdardligi bilan bog'liq katta muammo mavjud. Turli toifadagi imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'lim jarayonini tashkil etishda ham bir qator muammolar mavjud. Shu sababdan, imkoniyati cheklangan bolalar hayotini yaxshilashda dunyo va mahalliy tajribani nazariy va amaliy jihatdan o'rganish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. www.Lex.uz
2. BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi (UNCPRD)" – 2006-yil 13-dekabr. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/publications/bmtning-nogironlar-huquqlari-togrisidagi-konvensiyasi>
3. O'zbekiston Respublikasining 2020–2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi. (<https://lex.uz/docs/-5044711>)
4. M. Mamatov, A. Isomiddinov, S. Yuldashev. Factors of Developing the Intellectual Abilities of the Youth. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 16(2), 311–313.
5. U. J. Mansurov. O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlar: inklyuziv ta'lim va yangicha pedagogik yondashuvlar. T.: 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.